

**ЧАКАНДАНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ФАСЛИЙ ЎЗГАРИШЛАРИ
БЎЙИЧА ФЕНОЛОГИК КУЗАТУВ НАТИЖАЛАРИ****¹Турдиев Сайдали Ашурович, ²Ҳакимова Малоҳат Холмуродовна**¹Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори доцент, Тошкент давлат аграр университети,
Тошкент. saydaliturdie16@gmail.com²Катта ўқитувчи, Тошкент давлат аграр университети, Тошкент<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354408>

Аннотация. Ушбу мақолада чаканданинг биологиясига кўра мевалари таркибидаги фаол моддалар, уларнинг аҳамияти ва доривор хусусиятлари фармацевтика саноатидаги аҳамияти бўйича маълумотлар келтирилган. Шу билан бирга Тошкент воҳасида чакандани ўсиб ривожланиши жараёнидаги фаслий ўзгаришлари, вегетация даврининг бошланишидан тиним давригача бўлган даврни ўз ичига олган тадқиқот натижалари бўйича маълумотлар баён этилган.

Калит сўзлар: мевларининг нордонлиги 1,3 %, барглари ва пўстлоғи ҳам шиғобахш, 30 сентябрдан 15 октябргача, 28 майдан 2 июн оралигида озуқа манбаи, батамом тўқилиш ҳолати 17 декабрда.

Аннотация. В данной статье представлена информация о биологически активных веществах, содержащихся в плодах облепихи, их значении и лечебных свойствах в фармацевтической промышленности. При этом представлены сведения о сезонных изменениях в процессе роста и развития облепихи и развития облепихи в Ташкентской области, включая период от начала вегетационного периода до периода покоя.

Ключевые слова: кислотность плодов 1,3%, листья и кора также лекарственные, с 30 сентября по 15 октября, источник питания с 28 мая по 2 июня, состояние полного опадения-17-декабря.

Abstract. This article provides information about the biologically active substances contained in the fruits of sea buckthorn, their significance and medicinal properties in the pharmaceutical industry. At the same time information is presented on seasonal changes in the process of growth and development of sea buckthorn and the development of sea buckthorn in the Tashkent region, including the period from the beginning of the growing season to the dormant period.

Keywords: fruit acidity 1.3%, leaves and bark are also medicinal, from September 30 to October 15, food source from May 28 to June 2, the state of complete abscission –December 17.

Қириш, Маълумки, доривор ўсимликшуносликни ривожлантириш, Ўзбекистон флорасидаги истиқболли доривор ўсимлик турларни маданийлаштириш, уларни саноат плантацияларида ўстиришни йўлга қўйиш, фармацевтика саноати учун хом-ашё базасини яратади. Ана шундай истиқболли доривор ўсимликлардан бири – жумрутсимон чаканда (Облепиха крушиновидная) – *Hipporhae rhamnoides* L. ҳисобланади.

Жийдадошлар (*Elaeagnaceae*) оиласининг вакилларида бири чаканда (*Hipporhae*) туркуми кичик дарахт ёки бута ўсимлиги бўлиб, баландлиги 4-6 м, диаметри 15-20 см келади. Туркумга 3 та тур киритилган. Уларнинг барчаси доривор ўсимликлар ҳисобланиб, мева пўстлоғидан ва шарбатидан чаканда мойи олинади. Чаканда мойи ўз навбатида Е ва бошқа витаминларига ва каротиноидларга бой бўлиб радиоактив нурлар

таъсирида зарарланган тери, ошқозон-ичак, меъда шиллик қаватлари, ошқозон-ичак яраси ва гинекологик касалликларни даволашда тенги йўқ доривор восита ҳисобланади [1].

Бугунги кунда, Республикамизда чаканданинг “Дар Катунни” нави кам ўрганилган ва ишлаб чиқаришда деярли кенг фойдаланилмаётган ўсимлик ҳисобланади. Бунинг сабаби, чаканда (*Hippophae rhamnoides* L.) навининг она ва саноат плантацияларини йўқлигидадир. Чаканда ўсимлиги ҳар хил ташқи шароит таъсирида ва узоқ мослашиш натижасида унинг иқлим типлари шаклланади, улар бир-биридан морфологик белгилар билан ҳам фарқ қилади.

Ҳозирги кунда чаканданинг шифобахш хусусиятларига катта аҳамият берилмоқда, шунинг учун меваларининг кимёвий таркиби чуқур ўрганилмоқда. Чаканда – кам каллорияли ўсимлик бўлиб ҳисобланади, унинг 100 грамм мевасидан 30 каллория ажратади. Мевларининг нордонлиги 1,3 % дан то 2,7% гача бўлади. Шу билан бирга чаканда ёғи таркибидаги витаминлардан Е, К, провитамин А, ҳам мавжуд, ёғ қолдиқлари таркибида стеарин табиатидаги моддалар топилган – ситостерин, фосфолипидлар, холинлар, каротин ва мева таркибида кўп микдорда витамин Е ва аминокислоталардан, масалан, аланин, фенилаланин, глутамин, систеин, лейсин, лизин, аргинин, серин, валин ва бошқалар учрайди. Мева шарбатида эса витаминлардан А, С, В1, В2, В6, Е, К, П учрайди. Аскорбин кислотанинг микдори 37-268 мг/100 г мевада учрайди. Бундан ташқари меваларда эфир ёғлар, микро ва макроэлементлар 15 га яқин микроэлементлар топилган, улар темир, магний, марганес, мис, бор, олтингугурт, хлор, алюминий, кремний ва бошқалар, шу билан бирга мевалар таркибида 8% ёғ топилган, шу туфайли у жуда яхши иммуномодулятор ва иммунопротектор бўлиб ҳисобланади [3].

Чаканданинг барглари ва пўстлоғи ҳам шифобахш, баргларининг таркибида аскорбин кислота ва каротиноидлар, П-фаол моддалар учрайди. Новдаларининг пўстлоғида серотонин алкалоиди топилган, бу алкалоид асаб системасини фаолиятида катта аҳамиятга эга. Кимёвий тузилишига кўра, серотонин триптаминлар синфига мансуб биоген аминларга тегишли. Серотонин кўпинча "кайфият гормони" ва "бахт гормони" деб номланади [<https://ru.wikipedia.org/wiki/Серотонин>].

Серотонин тўқималарни нобуд бўлиш фаолиятини тўхтатиши мумкин. Шундай қилиб, чаканда ўсимлиги инсон организмга фармакологик жиҳатдан хилма-хил таъсирга эга эканлигини кўрсатмоқда. Чаканда биологик фаол моддаларга бой эффектив шифобахш ўсимлик сифатида ишлатилади. Ёғи кучли регенератив хусусиятга эга бўлиб, хужайраларни нобуд бўлишдан ҳимоя қилади ва антирадиант ҳисобланади, шу билан бирга ошқозон касаликларига, экзема, эрозия, гайморитлар, атеросклероз, авитаминозларда фойдаланилади.

Инсон танасидаги холестеринни камайтириб озишга ёрдам беради. Семиришни ва соч тўкилишини олдини олади. Букоқ касалигига ҳам шифо-кор маслаҳати билан ишлатиш тавсия этилади [3], [4].

Россиядан тажриба орттирилган, Хитойликлар чакандани жуда катта майдонларда плантацияларда ўстирмоқдалар. Чаканданинг фойдали хусусиятлари қадимги Грецияда бу мевага қизиқ ном беришган: «ялтироқ от» – ҳатто энг нимжон жониворлар ҳам чакандадан истеъмол қилгандан сўнг, соғлом ва бақувват бўлиб, уларнинг териси эса ялтирашни бошлаган. Чакан-данинг зарарли томонлари афсуски деярли йўқ, унинг кони фойда

меванинг айрим зарарли томонлари ҳам қайд этилган экан. Уни буйрак ва ўт пуфагида тоши бор беморларга истеъмол қилиш тавсия этилмайди [4].

Россияда олимларининг илмий ишлари натижасида 50 яқин ҳар хил навлари яратилган. Ҳозирги кунда улар ҳар хил чет мамлакатлар билан ҳамкорликда генетика-селекцион ишлар олиб бормоқдалар. Доривор ўсимликларини хомашёсини тайёрлаш учун уларни саноат плантацияларида етиштиришни йўлга қўйиш керак, бунинг учун уларни тикансиз навлари асосида плантацияларини яратиш ва уларни парваришlash, мавсум давомида фаслий ўзгаришларини ўрганиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Черноштанов, Н.А. [9] маълумотларига кўра ушбу ўсимликнинг ҳароратга бўлган муносабати минус 43 дан плюс 40°C гача ва мезоксерофит ўсимлик ҳисобланади. Турли ҳудудларда йиллик ёғингарчилик миқдори 400 мм дан кам бўлса, чакандани саноат плантациялари суғорилиши лозимлигини таъкидлайди. Чаканданинг ушбу “Дар Катун” нави тезда кенг илдиз тизимини шакллантирувчи ўсимликлардан ҳисобланиб тупроқ эрозиясига қарши курашда фойдаланилиши мумкин. У атмосфера азотини ўзлаштирувчи хусусиятга эга бўлиб, тупроқ унумдорлигини яхшилади. Плантацияда экилган кўчатлари тўртинчи йилдан ҳосил бера бошлайди ва уларнинг уруғларидан ва қаламчаларидан экиб кўпайтириш мумкин бўлади.

Rosa A. Sagirova [10] тадқиқотларида Байкал олди минтақасининг дашт зонаси шароитида чаканда навларини етиштиришда уларни ўзига хос тарзда ўсиб ривожланишини йиллар кесимида ўрганган. Шу борада чаканданинг гуллаш даврининг бошланиши давомийлиги, гуллашдан меваларининг пишиб етилишигача бўлган оралик 12-ҳафтадан 14-ҳафтагача бўлган ораликда давом этиши, вегетация даврининг тугаши 30 сентябрдан 15 октябргача бўлган даврни ўз ичига олиши бўйича маълумотларни келтирилган.

Шунга кўра чаканданинг “Дар Катун” нави (*Hippophae rhamnoides* L.) ҳам ўзига хос қимматли хусусиятларга эга ва турли флораларда етиштирилаётган ўсимликлардан биридир.

Тадқиқот услублари: Чаканданинг “Дар Катун” нави кўчатларини ўсиб ривожланишини ўрганиши фенологик кузатув ишларини олиб бориш, биометрик ўлчаш ишлари Г.Н.Зайцев, чаканданинг табиий популяциялари ва маданий плантацияларини ўрганиш Э.Т.Бердиев А.Қ.Қайимов, Р.М.Абдуллаев ва С.А. Турдиевлар услублари асосида амалга оширилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Бизнинг тадқиқотларимиз ТДАУ қошидаги (Ахборот маслаҳат маркази) ер майдонида, Тошкент вилоятининг Пальтауда ва Оҳангарон дарё ҳавзаси яъни Оҳангарон ўрмон хужали ер майдонида барпо этилган чаканданинг “Дар Катун” нави она плантациясига олиб борилди. Ўтказилган фенологик кузатув ишлари жараёнида кўчатларда шира ҳаракатининг бошланишидан тиним дав-рига киришига қадар уларни Зайцев Г.Н. [7, 8] ва С.А.Турдиев [5] лар методлари асосида ўрганилди.

Кўчатларда куртакларни бўртиши – куртакларнинг ҳажмини ортиши ва куртак пўстлоқларини бироз сурилиши билан қайд этилади.

Ушбу куртаклар бир йил олдин захира сифатида шаклланган бўлади. Кейин ушбу куртаклар дарахт ёки буталарда шира ҳаракатининг бошланиши натижасида йириклашади. Кузатувларимизда (ТДАУ) ушбу жараённинг бошланиши 2-5 март

кунларидан бошланганлиги қайд этилди. Ушбу вегетация жараёни турли ҳудудларда турлича кечиши мумкин. Масалан Тошкент вилоятининг Оҳангарон давлат ўрмон хўжалигида барпо этилган плантация-даги кўчатларда 20-23 март кунлари бошланганлиги кузатилди. Бу ҳолат ҳар бир ўсимликнинг ўсиб турган жойининг иқлим шароит омилларига боғлиқдир.

Кўчатхонадаги кўчатларда куртакларни ёзилиши – куртак пўстлоқ-ларини бир-биридан ажралиши ва янги новдаларни шаклланиши билан қайд этилади. Кўчатзордаги (ТДАУ) куртакларнинг очилиши 12-март дан (янги экилган қаламчаларда 30-35 кундан кейин кузатилди, ҳаво ҳароратига боғлиқ ҳолда) башланганлиги қайд этилди.

Кўчатларда янги куртакларни пайдо бўлиши – ҳар бир бутанинг дастлабки новдалардаги куртакларни ўсиб ривожланиши билан бир қаторда озучавий имкониятлари билан боғлиқ ҳолда кечиши кузатилади. ТДАУ қошидаги кўчатзордаги кўчатларда 28 майдан 2 июн оралиғида бўлган бўлса Оҳангарон ўрмон хўжалигидаги она плантациядаги кўчатзорда 8-10 июндан 5 июл оғи оралиғида кузатилди. Чунки она плантациядаги кўчатларнинг аксарияти 30-40% қишги совуқдан ер устки қисми зарарланди (куриди).

Дастлабки биринчи барглари пайдо бўлиши – кўчатларнинг турли қисмидан, танасидан ёки ёғочлашган шохларидан ёш новдаларнинг ўсиши натижасида, асосий новдаларидан кўшимча бир неча кичик, лекин шу ўсимлик турига хос барглари пайдо бўлиши билан қайд этилди. Ушбу жараён ТДАУ кўчатзоридagi кўчатларда 11-мартгача бўлган давр мобайнида кузатилди. Барглари тўлиқ очилиши – бута шох-шаббаларидаги барглари тўлиқ очиб бўлганлиги билан қайд этилади. Барглари тўлиқ ёзилиши 29-мартда, Оҳангарон давлат ўрмон хўжалиги тасарруфидаги ер майдонида барпо этилган она плантация кўчатзоридa 10 - 18-апрелга қадар бўлган кунлар оралиғида қайд этилди. Маълумки, ҳар бир ўсимлик турли иқлим ва антропоген омилларнинг ижобий ва салбий таъсири остида ўсиб ривожланади. Ноқулай шароитларда ўсимлик турли даражада барг ва новдаларини тўқади ва шу муҳитга мослаша олганлари ўзини сақлаб қолади.

Барглари сарғая бошлаши – Кўчатларни шох-шаббасидаги барглари орасида кузгининг даврининг бошланиши даракдир. Ушбу даврда турли ўсимликларда барглари кизғиш–сарик рангли тусга кирган илк барглари пайдо бўлиши билан қайд этилади. Ушбу жараён ТДАУ қошидаги кўчатзорда ва 20-25 октябр оғидан бошланди лекин ушбу чаканда ўсимлигида барглари рангини (бироз ўз рангидан янада тўқлашганлиги кузатилди холос) асосан рангини юқотмасдан тана қисмидаги барглари биринчи тўкила бошлаганлиги кузатилди (Она плантацияда 8-13 октябрда бошланганлиги қайд этилди).

Ўсимликларда барглари тўлиқ сарғайиши – дарахт-бута шох-шабба-сини асосий қисмидаги барглари яшил рангини йўқотиб кузги кизғиш–сарик рангга қириши билан қайд этилади. Ушбу ҳолат чаканда барглари ҳудуднинг иқлими, об-ҳавосининг ўзгаришларига боғлиқ ҳолда ўзининг вегетацион фаолиятини тугатиши кузатилди. Ҳавонинг совиб кетиши натижасида барглари сарғаймасдан ҳам тўкилиб кетади.

1-жадвал

Жумрутсимон чаканда (*Hippophae rhamnoides* L.) тури ва чаканданинг “Дар Катуни” навини фаслий ўзгариши кетма-кетлиги давомийлиги кўрсаткичлари

1. Бердиев Э.Т., Турдиев С.А. Жийда ва чаканда. // Монография. – Тошкент: ЎзР ФА Минитипографияси, 2013. – 122 б
2. Бессчетнов В.Р. Срецифика фенологии облепихи крушиновидной различного географического происхождения в связи с адаптационными процессами. // Биология, селекция и агротехника плодовых и ягодных культур. Горкий, 1987, с. 14-21.
3. Бекетова М.А. Семенная продуктивность дикорастущих форм облепихи крушиновидной (*Hippophae rhamnoides* L.) в Иркутском раёне //Материалы Международной научно-практической конференции молодых учёных, Научные исследования и разработки к внедрению в АРК» (17-18 апреля 2013 г.) С.–8-12
4. Бекетова М.А., Лукина И.А. Сравнительная характеристика репродуктивных качеств растений облепихи крушиновидной *Hippophae rhamnoides* L. в Приангаре //Экологическая безорасност и перспективы развития аграрного производства Евразии. Материалы, международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию аспирантуры ИрГСХА (3-5 декабря 2013 г.) Част ИИ 2013. С.– 12-16
5. Турдиев С.А. Шарқ жийдасининг мавсумий ривожланиш ритми фенологияси. AGRO ИЛМ Ўзбекистон кишлок хўжалиги, Журнали. Тошкент, 2016. –5 [43] -SON). Б. 49-50.
6. Хакимова М.Х., Турдиев С.А., Бабаджанова Л.С. Манзарал ва фойда-ли хусусиятларга эга бўлган чаканда (*Hippophae*) нинг биоэкологияси ва халқ табобатидаги ахамияти. //Academic Research in Educational Sciences, 2(6), 254-266. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-6-254-2662021>.
7. Зайцев Г.Н. Фенология древесных растений // Г.Н. Зайцев. – М.: Наука, 1981. – 120 с.
8. Зайцев Г.Н. Фенология травянистых многолетников. -//Москва Наука 1978. 145 с.
9. Черноштанов Н.А. Фенология облепихи на Северо-западном Кавказе. Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Новые технологии». МГТУ, г. Майкор Выпуск 5, 2008. ст. -2.
10. Rosa A. Sagirova. 2020. —Научно-практический журнал —Вестник ИрГСХА| East Siberian Journal of Biosciences 100. 72-81